

НАУКОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЗБЕКИСТАНА В АГРАРНОЙ СФЕРЕ НА ОСНОВЕ ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ СИСТЕМЫ SCIMAGO COUNTRY RANK

Andasbayeva Yulduz Mirqodir qizi

(Toshkent axborot texnologiyalari universiteti 1-kurs magistr)

yulduzandas@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17528333>

Аннотация. В статье представлен наукометрический анализ научной деятельности Узбекистана в аграрной сфере. На основе открытой базы данных SCImago Country Rank изучена динамика публикационной активности по сельскому хозяйству за последние пять лет, а также проведён анализ по показателям documents, citable documents, citations, citations per document и H-index.

Ключевые слова: наукометрический анализ, аграрная сфера, citations, documents, H-index, SCImago Country Rank, Узбекистан.

Annontatsiya. Maqolada O'zbekistonning agrar sohasiga oid ilmiy faoliyatini ilmmetrik tahlili keltirilgan. SCImago Country Rank ochiq ma'lumotlar bazasining ma'lumotlariga asosida so'nggi besh yil davomida qishloq xo'jaligi bo'yicha ilmiy nashrlar faolligi dinamikasi o'rganildi, shuningdek, SCImago Country Rankning documents, citable documents, citations, citations per document va H-index ko'rsatkichlari asosida tahlil qilindi.

Kalit so'zlar: ilmmetrik tahlil, agrar soha, citations, documents, H-index SCImago Country Rank. O'zbekiston.

Abstract. The article presents a scientometric analysis of Uzbekistan's scientific activity in the agricultural sector. Based on data from the open database SCImago Country Rank, the dynamics of publication activity in the field of agriculture over the past five years have been studied, and an analysis was carried out using the indicators documents, citable documents, citations, citations per document, and H-index.

Keywords: scientometric analysis, agricultural sector, citations, documents, H-index, SCImago Country Rank, Uzbekistan.

Сельское хозяйство является краеугольным камнем нации и основой национальной мощи. Реализация качественного развития сельского хозяйства представляет собой не только прочную основу обеспечения национальной продовольственной безопасности и эффективного снабжения сельскохозяйственной продукцией, но и одно из важнейших мер по удовлетворению потребностей народа в благополучной жизни, а также по содействию устойчивому развитию национальной экономики.

В настоящее время специалисты данной отрасли активно ведут научные исследования и внедряют инновации мирового уровня. Количество таких научных работ с каждым днём растёт. Эффективность и научная значимость выполненных исследований во многом определяют место Узбекистана в международных рейтингах научной результативности.

Во всём мире существуют аналитические системы, измеряющие подобные рейтинги и научную продуктивность. К ним относятся **Web of Science**, **InCites Benchmarking** и **Scopus (SCImago Journal & Country Rank)**.

В данной статье представлен анализ аграрного сектора Узбекистана с использованием открытой базы данных **SCImago Journal & Country Rank (SCImagoJR)**. SCImago Journal & Country Rank — это общедоступная база данных, предоставляющая журнальные и страновые научные показатели на основе информации, содержащейся в базе данных **Scopus (Elsevier BV)**. Показатели, представленные в данной аналитической системе, применяются для оценки и анализа научных областей.

В статье проводится **пятилетний анализ** научных публикаций Узбекистана по направлению сельского хозяйства с использованием показателей данной аналитической системы. Анализ осуществляется по следующим критериям:

- **Documents** – количество опубликованных статей в год;
- **Citable documents** – публикации, подлежащие цитированию (научные статьи, обзоры, отчёты и др.);
- **Citations** – общее количество цитирований;
- **Citations per document** – среднее количество цитирований на одну статью;
- **H-index** – показатель научной стабильности и влияния.

Результаты анализа представлены в виде таблиц и диаграмм по годам. Данные показатели могут быть полезны специалистам аграрной сферы для оценки текущего состояния и перспектив развития научных исследований в отрасли.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Юлдашева Н.З., Абдурауфов У. СТАТИСТИКА В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ УЗБЕКИСТАНА. International journal of recently scientific researcher's theory. Volume: 2. Issue: 11. 60-65 с.
2. www.scimagojr.com